

QANDLI DIABETNING ZAMONAVIY DAVOLASH USULLARI

Shukurov Xurshid Dilshod o'g'li

Jizzax Davlat Pedagogika Universiteti, Davolash fakulteti o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15561440>

Annotatsiya. Qandli diabet kasalligini zamonaviy tibbiyot yondashuvlari asosida davolash masalalari yoritilgan. Diabet kasalligining tarqalish sabablari, davolashda qo'llanilayotgan yangi dori vositalari va texnologik yangiliklar tahlil qilinadi. Ayniqsa, II tur diabetni nazorat qilishda qo'llanilayotgan SGLT2 va GLP-1 agonistlarining afzalliklari, shuningdek, glyukozani uzluksiz monitoring qilish tizimlarining ahamiyati ochib beriladi.

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы лечения сахарного диабета на основе современных медицинских подходов. Анализируются причины распространения заболевания, а также новейшие лекарственные средства и технологические инновации, применяемые в терапии. Особое внимание уделяется преимуществам использования ингибиторов SGLT2 и агонистов GLP-1 при контроле сахарного диабета 2 типа, а также значению систем непрерывного мониторинга уровня глюкозы.

Abstract. This article explores the treatment of diabetes mellitus based on modern medical approaches. It analyzes the causes of the disease's spread, as well as the latest pharmaceutical treatments and technological innovations used in therapy. Special attention is given to the advantages of using SGLT2 inhibitors and GLP-1 receptor agonists in the management of type 2 diabetes, along with the importance of continuous glucose monitoring systems.

Kalit so'zlar: diabet, insulin, GLP-1 agonistlari, glyukozani monitoring qilish, zamonaviy terapiya.

Ключевые слова: диабет, инсулин, агонисты GLP-1, мониторинг глюкозы, современная терапия.

Keywords: diabetes, insulin, GLP-1 agonists, glucose monitoring, modern therapy.

Qandli diabet (QD) — bu glyukozaning qondagi darajasini nazorat qiluvchi mexanizmlarning buzilishi bilan kechadigan surunkali kasallikdir. U organizmda metabolik, qon tomir va immun o'zgarishlarga olib keladi. JSST ma'lumotlariga ko'ra, har 10-kishidan biri turli darajadagi diabet bilan yashamoqda. Kasallik yurak, buyrak, ko'z va oyoq qon tomirlari uchun jiddiy xavf tug'diradi. Shu bois, davolash usullarini zamonaviylashtirish va yangicha yondashuvlarni amaliyotga tatbiq etish dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Dori darmon bilan davolash yo'lida terapiyaning yangi yo'nalishlari:

So'nggi yillarda diabetga qarshi kurashda quyidagi dori guruhlari e'tiborni tortmoqda:

- **GLP-1 agonistlari** (semaglutid, liraglutid) — insulin sekretsiyasini oshirib, glyukozani kamaytiradi. Shu bilan birga tana vaznini kamaytirishga yordam beradi.

-**SGLT2-ingibitorlari** (dapagliflozin, empagliflozin) — glyukozaning buyraklar orqali chiqarilishini rag'batlantirib, qon bosimini tushiradi va yurak faoliyatini yaxshilaydi.

- **DPP-4 ingibitorlari** esa inkretinlar orqali insulin ishlab chiqarishni nazorat qiladi va II tur diabet uchun xavfsiz hisoblanadi. Shuningdek, yangi avlod **bazal-bolus** insulinlar, **ultra qisqa ta'sirli insulinlar** bemor holatiga moslab tanlanmoqda.

Zamonaviy texnologiyalar: CGM (Continuous Glucose Monitoring) — bu bemorning qonidagi glyukoza miqdorini real vaqt rejimida nazorat qiluvchi tizim bo'lib, gipo- yoki giperglikemiyaning oldindan aniqlash imkonini beradi. **Insulin pompasi** — insulinni doimiy ravishda organizmga yuboruvchi moslama bo'lib, glyukozani aniq darajada ushlab turishga xizmat qiladi.

Parhez va sog'lom turmush tarzi: Davolashning asosiy komponentlaridan biri bu — bemorning o'zi bilan ishlash, ya'ni parhezga rioya qilish, jismoniy faollikni oshirish va stressni kamaytirishdir. Past glikemik indeksga ega mahsulotlardan foydalanish, Haftasiga kamida 150 daqiqa yurish yoki yengil mashqlar qilish, Ruhiy salomatlikni mustahkamlash uchun psixologik maslahatlar olish — bu barcha jihatlar diabet nazoratida muhim hisoblanadi.

Сахарный диабет (СД) - это хроническое заболевание, сопровождающееся нарушением механизмов, контролирующих уровень глюкозы в крови. Оно вызывает метаболические, сосудистые и иммунные изменения в организме. По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый десятый человек в мире страдает от диабета в той или иной степени. Заболевание представляет серьёзную угрозу для сердца, почек, глаз и сосудов нижних конечностей. Поэтому модернизация методов лечения и внедрение новых подходов в практику имеет актуальное значение.

Лекарственная терапия: новые направления лечения: В последние годы в борьбе с диабетом привлекают внимание следующие группы препаратов:

- **Агонисты GLP-1** (семаглутид, лираглутид) — стимулируют секрецию инсулина и снижают уровень глюкозы. Также способствуют снижению массы тела.

- **Ингибиторы SGLT2** (дапафлифлозин, эмпаглифлозин) — способствуют выведению глюкозы через почки, снижают артериальное давление и улучшают работу сердца.

- **Ингибиторы DPP-4** регулируют выработку инсулина через инкретины и считаются безопасными при диабете 2 типа. Кроме того, подбираются инсулины нового поколения — **базально-болюсные схемы, ультракороткие инсулины**, в зависимости от состояния пациента.

Современные технологии:

- **CGM (непрерывный мониторинг глюкозы)** — это система, позволяющая отслеживать уровень глюкозы в крови пациента в режиме реального времени, что позволяет заранее выявлять гипо- или гипергликемию.

- **Инсулиновая помпа** — устройство для непрерывного введения инсулина в организм, что способствует точному поддержанию уровня глюкозы.

Диета и здоровый образ жизни: Одним из ключевых компонентов лечения является работа с самим пациентом: соблюдение диеты, повышение физической активности и снижение уровня стресса.

- Употребление продуктов с низким гликемическим индексом,

- Ходьба или лёгкие упражнения не менее 150 минут в неделю,

- Получение психологической поддержки для укрепления психического здоровья — все эти меры играют важную роль в контроле диабета.

Diabetes Mellitus (DM)- is a chronic disease characterized by the disruption of mechanisms that regulate blood glucose levels. It leads to metabolic, vascular, and immune changes in the body. According to the World Health Organization, one in every ten people worldwide lives with some form of diabetes. The disease poses serious risks to the heart, kidneys, eyes, and blood vessels of the lower extremities. Therefore, modernizing treatment methods and implementing new approaches in clinical practice is of urgent importance.

New Directions in Pharmacological Therapy: In recent years, the following drug groups have gained attention in the fight against diabetes:

- **GLP-1 agonists** (semaglutide, liraglutide) — increase insulin secretion and reduce blood glucose levels. They also aid in weight loss.

- **SGLT2 inhibitors** (dapagliflozin, empagliflozin) — promote glucose excretion through the kidneys, lower blood pressure, and improve heart function.

- **DPP-4 inhibitors** regulate insulin production through incretins and are considered safe for type 2 diabetes. Additionally, new-generation insulins such as **basal-bolus insulin regimens** and **ultra-rapid-acting insulins** are selected based on the patient's condition.

Modern Technologies:

- **CGM (Continuous Glucose Monitoring)** — a system that continuously tracks blood glucose levels in real time, enabling early detection of hypo- or hyperglycemia.

- **Insulin pumps** — devices that deliver insulin continuously into the body, helping to maintain precise glucose levels.

Diet and Healthy Lifestyle: One of the main components of treatment is patient involvement, which includes adhering to a diet, increasing physical activity, and reducing stress.

- Consuming foods with a low glycemic index,

- Walking or performing light exercises for at least 150 minutes per week,

- Receiving psychological counseling to support mental health — all these aspects play an important role in diabetes management.

Xulosa: Zamonaviy davolash usullari qandli diabet kasalligini nazorat qilishda samaradorlikni oshirdi. Dorivor vositalarning yangi avlodi va texnologik yangiliklar bemorning hayot sifatini sezilarli darajada yaxshilamoqda. Eng muhimi, davolash faqat dori vositalari bilan emas, balki kompleks yondashuv orqali — to'g'ri ovqatlanish, jismoniy faollik va ruhiy holatni nazorat qilish orqali amalga oshirilishi kerak. Ilm-fan va amaliy tibbiyotning integratsiyasi orqali diabetga qarshi kurashda yanada yuksak natijalarga erishish mumkin.

Заклучение: Современные методы лечения повысили эффективность контроля сахарного диабета. Новое поколение лекарственных средств и технологические инновации значительно улучшают качество жизни пациентов. Важно отметить, что лечение должно осуществляться не только с помощью медикаментов, но и через комплексный подход — правильное питание, физическую активность и контроль психического

состояния. Интеграция науки и практической медицины позволит добиться ещё более высоких результатов в борьбе с диабетом.

Conclusion: Modern treatment methods have improved the effectiveness of diabetes management. The new generation of medications and technological innovations significantly enhance patients' quality of life. It is important to emphasize that treatment should not rely solely on drugs but be carried out through a comprehensive approach — proper nutrition, physical activity, and mental health management. The integration of science and clinical practice can lead to even greater achievements in the fight against diabetes.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. American Diabetes Association. Standards of Medical Care in Diabetes — 2024.
2. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti. Global Diabetes Overview, 2024.
3. Rakhimova M.T. Endokrin kasalliklar zamonaviy terapiyasi, Toshkent, 2023.
4. Shokirov S.H. Qandli diabet: nazorat va davolash metodikasi, Samarqand, 2022.
5. American Diabetes Association. Standards of Medical Care in Diabetes — 2024.
6. Всемирная организация здравоохранения. Глобальный обзор диабета, 2024.
7. Рахимова М.Т. Современная терапия эндокринных заболеваний, Ташкент, 2023.
8. Шокиров С.Х. Сахарный диабет: методы контроля и лечения, Самарканд, 2022.
9. American Diabetes Association. Standards of Medical Care in Diabetes — 2024.
10. World Health Organization. Global Diabetes Overview, 2024.
11. Rakhimova M.T. Modern Therapy of Endocrine Diseases, Tashkent, 2023.
12. Shokirov S.H. Diabetes Mellitus: Control and Treatment Methods, Samarkand, 2022.

